

17th ACADEMY
of STUDENICA

Vrnjaska Banja
07-09 October 2012

**Diagnostics and
Therapy for Advanced
Gastrointestinal Tumors**

ГЕТОПИС
СТУДЕНИЧКЕ
АКАДЕМИЈЕ
ANNALS OF THE ACADEMY OF STUDENICA

UDC: 616-006 ISSN: 1450-708

Savremene imidžing metode u dijagnostici metastaza kolorektalnog karcinoma u jetri

M. Prvulović, O. Adić, S. Lučić, M. Spirovski, N. Prvulović

Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Novi Sad, Srbija

Metastatska bolest jetre je vrlo česta klinička situacija u onkologiji. Stvarna prevalenca metastatske bolesti je nepoznata, ali aproksimativno oko 20% do 25% pacijenata sa kolorektalnim karcinomom ima sinhrono metastaze u jetri u vreme otkrivanja primarnog tumora, dok se kod ostalih bolesnika metastaze kasnije razvijaju u toku više meseci ili godina, što se naziva metahrono metastaziranje.

Otkrivanje metastaza u jetri se postiže različitim tehnikama radiološkog ispitivanja. U praksi se najčešće koriste kompjuterizovana tomografija (CT), posebno savremeni multidektorski uređaji, zatim magnetno rezonantno snimanja (MRI) sa standardnim kontrastom ili specifičnim kontrastima za tkivo jetre, a u poslednje vreme se koristi i pozitronska emisiona tomografija (PET). U ovom radu se najviše ističe doprinos savremene MR dijagnostike. Ranije se najviše se u praksi koristila CT dijagnostika, ali se ona postepeno potiskuje pojavom sve većeg broja modernih MR uređaja. PET/CT tehnika nije dovoljno evaluirana, relativno mali broj onkoloških centara je koristi, ali pojedini autori ističu da je njena vrednost u detektovanju i praćenju otprilike na nivou MR, ali ima prednosti u detektovanju ekastrahepatičkih metastaza. Danas se u onkološkim ustanovama koriste uređaji jakog magnetnog polja, počev od 1,5 Tesla kao prihvaćenim standardom. U dobijanju kvalitetnih snimaka na MR aparatima učinjen je veliki napredak uvođenjem korekcije respiratornih pokreta jetre, što je ranije značajno degradiralo kvalitet snimaka, kao i korišćenjem savremenih kalemova, zatim novih sekvenci, kao i novih specifičnih kontrasta. Od novih sekvenci valja istaći snimanje u „fazi i nasuprot faze“, kao i difuzioni imidžing. Na MR pregledima mogu se detektovati fokalne lezije veličine od 1,0 cm i veće, mada se primenom specifičnih kontrasta u praksi mogu videti i promene od 0,2 cm.

MR prezentacija kolorektalnih metastaza je relativno tipična. Obično se bolest prikazuje kao velika solitarna lezija sa karakterističnom „karfiolastom“ morfologijom. Karcinom kolona najčešće od svih maligniteta aficira parenhim jetre, ali to najčešće čini prikazom velikog sekundarnog depozita, odnosno minimalno zahvata parenhim jetre čime se objašnjava da je ovaj tip maligniteta pogodan za hirurški tretman.

U dinamskoj postkontrastnoj studiji vidi se periferni hiperintenzitet koji brzo iščezava, što označava brzi odlazak gadolinijumskog kontrasta iz krvi (ubrzani *washout*), a na odloženim snimcima ovaj rub postaje hipointenzan u odnosu na centar metastaze. Centralna nekroza sa visokim T_w signalom se najčešće viđa u velikim i ekspaniranim metastazama.

Izvesni histološki tipovi metastaza mogu pokazati karakterističanu morfologiju i poslekontrastni tip pojačanja, što nas može uputiti na njihovo primarno ishodište ukoliko kod pacijena on nije utvrđen.

Većina metastaza u jetri su hipovaskularizovane, odnosno manje su vaskularizovane od okolnog parenhima jetre. One se najbolje detektuju tokom portalne faze snimanja kada je najjače pojačanje u parenhimu jetre. Međutim, oko 10% od svih hepatičnih metastaza su hipervaskularizovane, te one mogu biti „nevidljive“ u toku portalne faze snimanja. Zbog toga se one bolje prikazuju u ranoj arterijskoj fazi dok se još nije pojačao signal u parenhimu jetre. Ove hipervaskularne lezije su najčešće porekla od karcinoma dojke, bubrega i melanoma, ali mogu poticati i od kolorektalnog karcinoma.

Šta je za terapijski pristup važno i na koja pitanja MR pregled zbog svoje multiplanarnosti i viske rezolucije dobijenih tomograma mora dati odgovor?

Baznim MR pregledom, pre terapije sekundarnih depozita, vrši se:

1. Detekcija, karakterizacija i utvrđuje se broj sekundarnih depozita;
2. Segmentna/ 3-D pozicija svake metastaze, njihov odnos sa vaskularnim strukturama, bilijarnim putevima i holecistom; udaljenost od kapsule jetre/dijafragme/torakalnog zida, kao i odnos sa hilusom jetre. Dakle, postkontrastno se mogu ograničiti ivice metastaza, koje su često iregularne, i utvrdi da li one pokazuju infiltrativna svojstva prema okolnim strukturama;
3. Morfo-funkciona karakterizacija ostalog jetrenog parenhima: merenje veličine jetre, AP dijametra desno i levog rezanja, evaluacija postojanja difuznog obolenja jetre (procena stepena masne infiltracije jetre ili prisustva ciroze) i kalkulaciju volumena preostalog tkiva;
4. Detekciju drugih fokusa diseminacije kolorektalnog karcinoma u regiji abdomena, koji bi eventualno značili odustajanje od dalje primene terapije ili bi menjali planiran terapijski stav.